

A (R)evolução das Redes sem Fio

Joberto S. B. Martins*

Universidade Salvador - UNIFACS

Abstract

A evolução e implícita revolução causada pela utilização das redes sem fio é discutida através de uma apresentação de suas tecnologias mais relevantes e seus domínios de aplicação atuais e futuros.

1 Introdução

As redes sem fio (*wireless*) [1] têm causado uma verdadeira (r)evolução nos serviços, nas aplicações e, genericamente, na tecnologia da informação [2]. Além dos serviços mais conhecidos, disponíveis hoje em telefones celulares que, dentre outras facilidades, oferecem ao usuário uma mobilidade no acesso a todo tipo de informação (telefonia, fax, *paging*, internet, comércio eletrônico e serviços bancários), há inúmeras novas aplicações mais recentes que demonstram o potencial desta tecnologia. Por exemplo, a possibilidade de detectar sinais vitais como batimentos cardíacos de seres humanos (WMTS – *Wireless Medical Telemetry Services*), o rastreamento de veículos, animais e até pessoas (com sensores biomédicos) com sistemas GPS (*Global Positioning System*), as aplicações embarcadas em veículos tipo chamada automática de emergência, acesso à Internet

*Martins, Joberto está com a Universidade Salvador - UNIFACS

para os equipamentos dos veículos e piloto automático em estradas e ruas, dentre outros [3] [4].

Esta (r)evolução foi viabilizada pela evolução tecnológica da micro-eletrônica e pelas técnicas de miniaturização de circuitos obtidas na década de 90 [5]. Há previsões de que tenhamos em 2005 algo em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro usando telefones celulares para serviços de voz e acesso à Internet [6]. Os impactos decorrentes são significativos em termos da criação de novos mercados, mudanças nos mercados atuais, mudanças nos paradigmas de negócios e mudanças no comportamento da sociedade como um todo.

2 Redes sem Fio - Tecnologias e Domínios

As redes de computadores [7] e a telefonia celular [8] são dois domínios importantes de aplicação das redes sem fio.

Nas redes de computadores a base física de comunicação utilizou, na década passada, principalmente cabos tais como os pares trançados e as fibras ópticas [9]. Com este tipo de infra-estrutura as redes de acesso são capazes de atender hoje aos usuários domésticos com taxas de acesso (velocidades) entre 33 Kbps e 2 Mbps nas residências através de tecnologias como modems, RDSI (Rede Digital de Serviços Integrados) [10] e ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) [11]. Na sua infra-estrutura básica (*backbones*) as redes também utilizam ainda majoritariamente estes mesmos meios. Porém as velocidades são bem mais elevadas, variando tipicamente entre 10 Mbps e 155 Mbps [12]. Para esta década, espera-se a evolução das redes locais e de longa distância para suportar velocidades da ordem de gigabits e terabits com tecnologias ópticas tipo WDM (*Wavelength Division Multiplexing*) [13], SONET (*Synchronous Optical Network*) [14], SDH

(*Synchronous Digital Hierarchy*) [14] e ATM (*Asynchronous Transfer Mode*) [15].

A tecnologia de comunicação sem fios ainda é, no contexto atual das redes de computadores, uma solução complementar às soluções tradicionais baseadas em meios baseados em cabos. As tecnologias *wireless* facilitam a implementação e a mobilidade dos usuários, mas são ainda de velocidade limitada com relação a soluções cabeadas. Mas finalmente, será que todas as aplicações precisam de alta velocidade? A resposta é não. E, neste sentido, as redes sem fio estão ocupando um espaço considerável no mercado e deverão continuar crescendo em número de usuários.

Tecnicamente, podemos considerar as comunicações *wireless* com mobilidade e sem mobilidade para os usuários. Em ambos os casos, utiliza-se sinais de micro-ondas (rádio) em diversas faixas de frequência, infravermelho ou, mais recentemente, tecnologia laser para a transmissão dos sinais através do ar.

As soluções sem mobilidade podem ser de visada direta ou soluções fixas de rede local. As soluções de visada direta são mais utilizadas em enlaces urbanos (última milha – *last mile* em redes metropolitanas – MANs - ou redes de longa distância - WANs). Utiliza-se tipicamente rádio (infravermelho e laser são opções menos utilizadas) com duas antenas apontando diretamente uma para a outra de forma a ter-se uma maior potência do sinal e maior velocidade de conexão (de 2 Mbps até centenas de Mbps). Esta solução é orientada para empresas que dispõem de escritórios distantes até algumas dezenas de quilômetros e que optaram pela utilização de um enlace proprietário.

As soluções de rede local têm um padrão consolidado, o IEEE 802.11 [16] com velocidade de transmissão de até 2 Mbps. O padrão IEEE 802.11b permite velocidade de até 11 Mbps e o novo padrão em desenvolvimento IEEE 802.11a, aumenta a velocidade para 54 Mbps, prometendo suportar as necessidades de vazão para

usuários sem fio em LAN (*Local Area Network*). O 802.11 destina-se à implantação de redes onde existe dificuldade para o cabeamento físico convencional (por exemplo, em redes domésticas) ou onde deseja-se ter mobilidade. A mobilidade é necessária principalmente para equipamentos tipo *notebooks*, assistentes pessoais (PDAs) e similares para os quais os usuários precisam se deslocar e, ao mesmo tempo, manter seu equipamento sempre conectado à rede. As aplicações neste segmento são tipicamente a coleta de dados, o atendimento personalizado em lojas de varejo, e acesso à rede em salas de reuniões e feiras, dentre outras.

Neste cenário de redes locais sem fio, as redes domésticas, redes para aparelhos eletrônicos e redes embarcadas (automóveis) são novas propostas em discussão e implementação. A ideia é permitir que os aparelhos eletrônicos e utensílios domésticos sejam interligados em rede com um baixo custo e, também, baixa velocidade. Dessa forma, impressoras, videocassetes, DVDs e geladeiras, deverão conversar e, certamente, um novo conjunto de aplicações deverá despontar no mercado. DVDs que recebem o vídeo de um *notebook* ou geladeiras com acesso à Internet são exemplos reais deste novo cenário de aplicações.

Um dos padrões em desenvolvimento neste domínio de aplicações é o padrão *Bluetooth* [17], destinado à interconexão de baixo custo (espera-se um custo inferior a 5 dólares) principalmente de utensílios como telefones celulares, PDAs, calculadoras, *walkmans* e impressoras, usando rádio na faixa aberta (ISM – *Industrial, Scientific and Medical*) com velocidade de até 700 Kbps em distâncias de até 10 metros.

Um cenário de grande impacto e certamente atraente das comunicações sem fio está na convergência entre a telefonia celular (sem fio), a rede pública telefônica convencional e as redes de computadores, principalmente TCP/IP e Internet [18] [19].

A telefonia celular tem evoluído no sentido da denominada telefonia de terceira geração (3G) [8]. A ideia fundamental da evolução para a terceira geração é de prover, além da capacidade de voz, uma capacidade de comunicação de dados para o aparelho celular. Neste caso, a capacidade de dados dos telefones celulares será orientada para as denominadas aplicações multimídia. Em termos concretos isso significa duas coisas. Primeiro, o telefone celular deverá ser capaz de computar dados de forma semelhante a um computador. Segundo, o celular deverá ser capaz de processar outras mídias como, por exemplo, o vídeo.

Assim sendo, novas aplicações como vídeo-fone, conferências de áudio e vídeo, além das aplicações já consideradas convencionais como navegar na Web, correio de voz e correio eletrônico deverão estar disponíveis nos aparelhos celulares. O esforço tecnológico para atingir-se tal objetivo é significativo e, neste sentido, um número razoável de iniciativas, padrões de comunicação e padrões de convergência estão em curso como o WAP (*Wireless Application Protocol*) [20], VoIP (Voz sobre IP) [21], GPRS (*General Packet Radio Service*) [22], EDGE (*Enhanced Data Rates for Global Evolution*) [23], WCDMA (*Wideband CDMA*) [24], UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) [25], dentre outros [26].

Para as aplicações convergentes, o TCP/IP deverá, ao que tudo indica, prevalecer como base tecnológica. Isso significa uma base instalada de centenas de milhões de usuários (Internet e Redes Corporativas), com expectativa de chegar-se ao primeiro bilhão de usuários nos próximos anos. Esse é um fato fantástico, talvez até inimaginável há apenas 20 anos atrás que, espera-se, possa contribuir para a melhoria de nossa sociedade.

3 Considerações Finais

Os impactos decorrentes da utilização das redes sem fio são significativos em termos da criação de novos mercados, mudanças nos mercados atuais, mudanças nos paradigmas de negócios e mudanças no comportamento da sociedade como um todo.

References

- [1] Introduction to Wireless: From Past to Present. In Jeffrey Wheat, Randy Hiser, Jackie Tucker, Alicia Neely, and Andy McCullough, editors, *Designing A Wireless Network*, pages 1–22. Syngress, Burlington, January 2001.
- [2] James A. O'Brien. *Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet*. Saraiva, 1 edition, 2001.
- [3] David E. Culler, Jason Hill, Philip Buonadonna, Robert Szewczyk, and Alec Woo. A Network-Centric Approach to Embedded Software for Tiny Devices. In *Proceedings of the First International Workshop on Embedded Software, EMSOFT '01*, pages 114–130, Berlin, Heidelberg, October 2001. Springer-Verlag.
- [4] E. Ammenwerth, A. Buchauer, B. Bludau, and R. Haux. Mobile Information and Communication Tools in the Hospital. *International Journal of Medical Informatics*, 57(1):21–40, January 2000.
- [5] Tom Forester. *The Microelectronics Revolution*. The MIT Press, 1981. Library Catalog: mitpress.mit.edu Publisher: The MIT Press.
- [6] Hui Pan. China's Telecom Market Development and Forecast: Year 2001 and Beyond... Technical Report, China Telecom, 2001.
- [7] William Giazza and Joberto S. B. Martins. Redes de Computadores. In *International Symposium on Information and Coding Theory (ISICT)*, pages 1–45,

- Campinas, Brazil, July 1987. Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBT).
- [8] Nobuo Nakajima and Yasushi Yamao. Development for 4th Generation Mobile Communications. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 1(1):3–12, 2001.
 - [9] Joberto S. B. Martins. Como Escolher o Meio de Transmissão mais Adequado. *Datanews*, 566:20–25, 1991.
 - [10] Gary C. Kessler. *RDSI: Conceptos, Funcionalidad y Servicios*. McGraw-Hill, 2001.
 - [11] Thomas Starr, John M. Cioffi, and Peter J. Silverman. *Understanding Digital Subscriber Line Technology*. Prentice Hall PTR, USA, 1999.
 - [12] Joberto S B Martins. Interconexão de Redes: Tecnologias e Protocolos para a Integração Corporativa. In *Anais do XXIV Congresso Nacional de Informática (SUCESU)*, pages 1–6, São Paulo, 1991. SUCESU.
 - [13] Takashi Ono. Wavelength Division Multiplexing: Terabit Technologies with High Spectral Efficiency. *Optics & Photonics*, 2001.
 - [14] Steven Shepard. *SONET/SDH Demystified*. McGraw Hill Professional, August 2001.
 - [15] Jean-Yves Le Boudec. The Asynchronous Transfer Mode: a tutorial. *Computer Networks and ISDN Systems*, 24(4):279–309, May 1992.
 - [16] IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE 802.11b/Cor 1-2001 - Local and Metropolitan Networks - Specific Requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. Technical Report IEEE 802.11b/Cor 1-2001, IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001.
 - [17] P. Bhagwat. Bluetooth: Technology for Short-Range Wireless Apps. *IEEE Internet Computing*, 5(3):96–103, May 2001. Conference Name: IEEE Internet Computing.
 - [18] Gilbert Held. The TCP/IP Protocol Suite. In *Bulletproofing TCP/IP-based Win-*

- dows NT/2000 Networks*, pages 19–84. John Wiley & Sons, Ltd, 2001.
- [19] Joberto S. B. Martins. Redes Corporativas MultiServiço - Caracterização das Aplicações e Parâmetros Básicos de Operação. Technical Report, 1999.
- [20] Alessandro Andreadis, Giuliano Benelli, Giovanni Giambene, and Bernardo Marzucchi. Analysis of the WAP Protocol Over SMS in GSM Networks. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 1(4):381–395, 2001. _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wcm.37>.
- [21] P. Mehta and S. Udani. Voice over IP. *IEEE Potentials*, 20(4):36–40, October 2001. Conference Name: IEEE Potentials.
- [22] Yi-Bing Lin, Herman C.-H. Rao, and Imrich Chlamtac. General Packet Radio Service (GPRS): architecture, interfaces, and deployment. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 1(1):77–92, 2001.
- [23] NOKIA. Enhanced Data Rates for GSM Evolution – EDGE. Technical report, NOKIA, Computer Weekly, 2000. Library Catalog: www.computerweekly.com.
- [24] Maryline Helard, Rodolphe Le Gouable, Jean-Francois Helard, and Jean-Yves Baudais. Techniques de Modulation Multiporteuses et d’Acces Multiple par Repartition de Code pour les Futurs Reseaux sans Fil a Large Bande. *Annales Des Telecomunications*, 56(5):260–274, May 2001.
- [25] 3GPP. 3GPP Specification Set: Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), 2001.
- [26] Joberto S. B. Martins. Consideraes sobre o Novo Paradigma de Concepao de Redes de Computadores. Technical Report Vol 1 N 2, JSMNet Networking Reviews, October 1999.